

O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014546>

Gafurova Dilshoda Ramazonova

TATU "Menejment va marketing" kafedrası dotsenti v.b PhD

Aminova Rushana Faxriddin qizi

TATU "Elektron tijorat" yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *O'zbekistonda mavjud elektron to'lov tizimlari, elektron to'lov tizimlarining rivojlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *texnika, axborot, hisob-kitob, elektron to'lov, pul o'tkazmalari.*

Texnika vositalaridan, axborot texnologiyalaridan va axborot tizimlari xizmatlaridan foydalangan holda elektron to'lov hujjatlari vositasida naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish elektron to'lovdur. Elektron to'lov to'lov tizimining subyektlari o'rtasida tuzilgan shartnomalar asosida to'lov tizimining belgilangan qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Elektron to'lovlar amalga oshirilayotganda to'lov tizimining subyektlari o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlar majmui to'lov tizimidir.

1871 yilni elektron to'lov tizimlarining tug'ilgan yili deb hisoblash mumkin. Aynan o'sha paytda taniqli Western Union kompaniyasi dunyoda birinchi elektron pul o'tkazmasini amalga oshirdi. Albatta, uni elektron deb atashning iloji yo'q, chunki u telegraf xabarlarini orqali amalga oshirildi. O'shandan beri Western Union o'z ixtirosidan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. Ammo nafaqat ushbu kompaniya pul aylanmasining ushbu turini qabul qildi.

1980 yilda Gollandiya kompaniyasi modernizatsiya qilingan tizimdan foydalandi, uning maqsadi ishonchli va tezkor to'lov tizimini yaratish edi. Bunday ishonchlilikka qarz majburiyatlarini bajaruvchi kompaniya erishdi. Ushbu kompaniya eCash deb nomlangan, uning asoschisi Western Union tizimini modernizatsiya qilgan gollandiyalik tahlilchi Devid Chaum edi.

Elektron to'lov tizimlarida birinchi va eng qadimgi hisoblangan ushbu kompanialardan biri E-Gold. Elektron pul ishlarida yurishni boshlaganida, u baland ovoz bilan va muvaffaqiyatli ravishda bankrotlikka uchradi va uning rahbariyati firibgarlikda ayblandi.

1998 yilda elektron to'lov tizimlari Rossiyada birinchi marta paydo bo'ldi. Rossiyada EPT ni naqd pul bilan taqdim etadi. Ushbu elektron tizim Rossiyaning uchta kompaniyasi: Tavrichesky Bank, ALKOR kompaniyasi va Aerokosmik jihozlar korporatsiyasining qo'shma loyihasi sifatida boshlandi.

1999 yilda, allaqachon elektron to'lov tizimlari bozorida ustun bo'lgan mashhur Web Money paydo bo'ldi.

2002 yil EPTning rivojlanishi uchun juda muhim yil bo'ldi, chunki bu yil RUpay tizimini yaratish to'g'risida shartnoma imzolandi. Muhimi shundaki, shartnoma Rossiya va Ukraina dasturchilari o'rtasida tuzilgan. Bugungi kunda elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish uchun asosiy vosita aloqa sohasini rivojlantirish: Internet texnologiyalari, mobil aloqa xizmatlari va banklarning ishi hisoblanadi.

Xalqaro to'lov tizimlari barcha mamlakatlardagi moliyaviy aylanmalarga kirishni ta'minlaydi, bu sizga hududlar va hududlarni hisobga olmagan holda xaridlar va xizmatlar uchun haq to'lashga imkon beradi. Bu to'lov tiziminin eng xavfsiz turi. Eng zamonaviy kompyuter texnologiyalari doimiy ravishda yangilanib turadigan va firibgar hujumlarga qarshi turishga yordam beradigan va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligining yuqori darajasini ta'minlaydigan xalqaro tizimlarga xizmat ko'rsatish uchun ishlatiladi. Mamlakatimizda eng mashhurlari Visa yoki MasterCard. Asosiy global tizimlar, shuningdek, American Express, Diners Club va JCB.

O'zbekistondagi ayni damda mavjud electron to'lov tizimlarini va ular haqida qisqacha ma'lumotlar:

1. Paynet – bu tizim hozirda o'zbekistonda eng rivojlangan to'lov tizimlaridan biri bo'lib qolmoqda. Unga ulangan saytlar:

Torg.uz

Igry.uz

Stars TV

Baho.uz

Nihol.uz

my Job.uz

IBOZOR.UZ

Tcity.uz

Allsoft.uz

Muz.uz. Ya'ni bugunga kelib shu saytlar uchun paynet orqali pul to'lashingiz mumkin.

2. Samonline – Samarqand Online Banking hozirda eng ko'p online to'lov xizmatlarini amalga oshirayotgan banklardan biri.

Samonline

Unga ulanish uchun:

1) Ulanish shartlari bilan tanishib chiqing. Tizimga ulanish uchun sizning saytingiz bir qancha talablarga javob berishi kerak, talablar ssilkani samonline.uz/saminfo/index.php sahifadan topishingiz mumkin.

2) Ulanish sxemasi bilan tanishib chiqing. Sxema bilan tanishish samonline.uz/shop/ ssilka bilan borsangiz bo'ladi.

3) Samonline bilan shartnoma tuzasiz.

4) Texnik ulanish amalga oshiriladi.

Bu haqida yanada to'liqroq ma'lumotni samonline.uz saytidan olishingiz mumkin. To'lov tizimiga ulangan sayt foydalanuvchilari saytga pul to'lash uchun samonlinedan registratsiyadan o'tadilar, so'ng ularga electron raqamli imzo (parol) beriladi. Qachonki saytda to'lovni amalga oshirmoqchi bo'lsalar ana shu kodni saytdagi kod kiritiladigan joyiga yozishadi va shu bilan to'lovni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Bunga misol tariqasida pul to'lashni demo versiyasini ishlatib ko'rishingiz mumkin:
<http://samonline.uz/shop/demo/test.php>

3 WEbSum- OOO «E-SERVICES HOUSE» kompaniyasi 2010 yil iyun oyida ro'yxatdan o'tgan kompaniya bo'lib u O'zbekistonda internet to'lov tizimlarini rivojlantirish maqsaidida ishga tushirilgan. Bu kompaniya "WEBSUM" savdo markasi ostida xizmat ko'rsatadi. Bugunga qadar Texnoserv, Savdo-sanoat palatasi, BEM, Samarqand bank, torg.uz, Uzdigital TV, Platinum Connect, Cron Telecom, Ars Inform, comnet kabi yirik tashkiltolar bilan xamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu sayt orqali Web-Money tizimiga pul tushirish imkoniyati bor. Bugunga qadar comfy.uz, pozdrav.uz, nav.uz, inmarket.uz, nazakaz.uz, tabaka.uz, matras.uz kabi internet magazinlariga to'lovlarni to'lash imkoniyati bor.

Websum

Siz agar bu tizim abonentiga aylansangiz o'z hisobingizni:

1. АИКБ "Ипак Йўли"
2. ОАК «Туронбанк»
3. ОАКБ «Samarkand»
4. ОАКБ "Уктамбанк"
5. ЧОАКБ «Invest Finance Bank»
6. ОАКБ "Микрокредитбанк"
7. Национальный Банк ВЭД РУз
8. ГАКБ "Асака" ОАО
9. АКБ "Узпромстройбанк"
10. АК "Агробанк"
11. ГК Народный банк
12. АКИБ "Ипотекабанк"
13. АОЗТ "UzKDB"
14. АК "Кишлок курилиш банк"
15. ЧОАББ "Трастбанк" kabi banklar orqali to'ldirish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Bunda sizga kiritgan pulingiz miqdorida websum – internet valyuta birligi beriladi. So'ng siz bu valyuta yordamida websum qabul qiladigan internet saytlarida to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. A'zo bo'lish uchun to'liq ma'lumotlar websum.uz saytida berilgan.

Websumni o'z saytingizga o'rnatish uchun sizga maxsus MERChANT kerak bo'ladi. Uni [siciptini saytdan \(www.websum.uz/index.php?mng=pages&type=merchant&lang=rus\)](http://www.websum.uz/index.php?mng=pages&type=merchant&lang=rus)

ko'chirib olishingiz mumkin. Ko'chirib olingan scriptni mahsus joyidagi (scriptda kommentariya bilan yozilgan) parametrlarga o'zingiznikini o'rnatib qo'yasiz. Qolgan barcha ma'lumotlarni tizim saytidan topishingiz mumkin.

4.SMS to'lov

Sms to'lov – sms to'lovni asosiy ishlash prinsipi bu avvalo ushbu tizimdan ro'yxatdan o'tasiz, ro'yxatdan o'tishda sizning biror bankdagi hisob raqamingiz (masalan har oy maoshingiz tushadigan plastic kartangiz hisob raqami) tizimga ulanadi va siznin mobil telefoningizga mahsus dastur o'rnatib beriladi. Bu dasturga kirish uchun sizga login va parol va electron raqamli imzo beriladi. To'lovni amalga oshirish uchun telefoningizdan dasturni yoqasiz, unga pin kod (5555) ni terasiz, so'ng login parol terasiz, so'ng oplatitni bosib, nimaga to'lash kerak bo'lsa ushani tanlab to'lovni amalga oshirasiz. Bu haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz marxamat: www.smst.uz/help21 sms to'lov orqali xattoki uyingizda o'tirib paynetdan o'z telefon raqamingiz hisobiga pul tushirishingiz mumkin. Undan tashqari bir qator supermarketlarda ham sms to'lov orqali pul to'lay olasiz, shu bilan birga internet saytlari uchun ham, masalan megaskidka.uz sayti hozirda shu to'lov tizimidan ham foydalanmoqda.

5 SmartVista card – plastic kartochokalari. Hozirgi kunda uzcard o'rniga chiqishi kutilayotgan online plastic kartalar. Bu plasrik kartochokalari bilan internet saytlari uchun ham pul to'lash mumkinligi aytilmoqda. Hozirda bu projekt ustida Markaziy bank, Moliya Vazirligi, Aloqa va Axborotlashtirish agentligi kabi yirik tashkilotlar ish olib borishmoqda.

6 Beesyst - elektron to'lov tizimi. Bu tizimda ham hozirda juda ko'plab xizmatlarga pul to'lash mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, elektron to'lov tizimlari bizga,anonimlik sharti bilan ishlash - shaxsiy ma'lumotlarni ko'rsatmasdan to'lovlar va o'tkazmalarni amalga oshirish pul o'tkazmalari, xizmatlar uchun to'lovlar va tovarlarni sotib olish bo'yicha operatsiyalarning samaradorligi,elektron hisob-fakturani yaratishning eng soddalashtirilgan tartibi va operatsiyalar paytida yuqori darajadagi himoyani beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. Active, interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79).
2. Akhmedov, B. A., Eshnazarova, M. Yu., Rustamov, U. R., Xudoyberdiyev, R. F. (2020). Cluster method of using mobile applications in the education process. Экономика и социум, 12(79).
3. Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). NumericalSimulation of Nonlinear Vibrations of Discrete Mass with Harmonic

Force Perturbation. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10 (4), 71-75.

4. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79).